

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРА РАССКАЗА

Алина Сергеевна Зиганшина

Докторант (PhD)

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

alina.ziganshinaa@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-0166-9808>

+99897 726-22-12

Аннотация. Статья посвящена формированию компетенции филологического анализа художественного текста в условиях компетентностно-ориентированного обучения. Обосновывается роль жанра рассказа как методологически продуктивной модели, способствующей развитию аналитических и интерпретационных умений студентов. Показана связь теоретико-литературных подходов с критериями оценивания образовательных результатов.

Ключевые слова: филологический анализ; жанр рассказа; компетентностно-ориентированное обучение; аналитическая компетенция; нарратология; герменевтика; образовательные результаты.

Современное высшее филологическое образование последовательно выстраивается в логике компетентностно-ориентированного подхода, где приоритет отдается не объёму усвоенной информации, а сформированности профессиональных умений работы с художественным текстом. В этом контексте особую значимость приобретает компетенция филологического анализа, предполагающая способность воспринимать текст как целостную художественную систему, выявлять его структурные и жанровые закономерности и интерпретировать их в научном дискурсе. Между тем на практике нередко наблюдается разрыв между теоретическим знанием о литературных формах и умением применять его в аналитической деятельности. Возникает необходимость поиска материала, который позволит целенаправленно формировать необходимые филологу-литературоведу компетенции.

Жанр рассказа в данном отношении представляется методологически продуктивным. Его композиционная компактность, структурная завершённость и концентрированность художественного конфликта создают условия для поэтапного освоения принципов филологического анализа. Осмысление жанровых критериев рассказа, в частности, композиции, художественной детали, конфликта, функции финала способствует формированию системного взгляда на текст. В условиях компетентностно-ориентированного обучения это позволяет не только формировать аналитические умения, но и выстраивать критерии оценивания результатов образовательной деятельности, соотнося их с уровнем освоения анализа жанра механизмов художественного текста.

Обращение к методическим исследованиям показывает, что формирование компетенции филологического анализа рассматривается как центральный компонент профессиональной подготовки будущего специалиста. Так, О. С. Елшина [4], опираясь на позицию Г. И. Лушниковой и Т. Ю. Осадчей [6], подчёркивает, что формирование филологической компетенции включает «формирование компетенции филологического анализа и интерпретации художественного текста как одной из

ключевых компетенций будущего филолога» [4, с. 69]. Тем самым аналитическая деятельность осмысливается не как частный навык, а как системообразующее основание филологического образования.

Развивая данное положение, О. С. Елшина определяет филологическую компетенцию как способность использовать знания филологических дисциплин в образовательной практике [4, с. 70]. Она включает интерпретацию языковых и культурных явлений и необходима будущему специалисту как для профессионального общения, так и для передачи обучающимся специфики изучаемого языка и литературы. В этом определении важен акцент на практическом применении теоретических знаний, что напрямую соотносится с компетентностно-ориентированной моделью обучения.

В работе Г. И. Лушниковой и Т. Ю. Осадчей особое внимание уделяется жанровому аспекту анализа. Исследователи вводят понятие «жанровой парадигмы», которая выстраивается посредством заданий, направленных на выявление характерных жанровых черт произведения, определение его специфического своеобразия и сопоставление с текстами других авторов, работающих в рамках того же жанра [6, с. 158]. Таким образом, жанр рассматривается как организующий принцип аналитической деятельности.

Предлагаемая ими система заданий ориентирована на формирование способности распознавать жанровую принадлежность текста, выявлять элементы межжанровой контаминации, сопоставлять произведения в пределах единой жанровой традиции и аргументировать выводы о жанровой природе художественного текста. В частности, обучающимся предлагается определять жанровые характеристики произведений конкретных авторов, анализировать сочетание нескольких жанровых моделей в одном тексте, выявлять элементы различных жанровых форм и оценивать художественный эффект подобной синтеза. Подобная работа способствует развитию системного взгляда на жанр как динамическую категорию и формирует основу для более глубокого филологического анализа.

Включение жанровой парадигмы в образовательный процесс тем самым становится значимым инструментом формирования компетенции филологического анализа, поскольку позволяет соединить теоретическое осмысление жанра с практикой интерпретации художественного текста. В свою очередь, логика жанровой парадигмы естественным образом подводит к вопросу о характере тех умений, которые формируются в процессе подобной работы. Если жанр выступает структурным ориентиром анализа, то центральным результатом обучения становится *аналитическая компетенция* как способность системно и аргументированно интерпретировать художественный текст.

В этом контексте показательно обращение к понятию *аналитического чтения*. Мирошниченко С., Лесохина А., Лабазина Л. определяют его следующим образом: «аналитическое чтение – это учебный вид чтения, ориентированный на формирование аналитических и интерпретационных способностей студентов, обогащение их словарного запаса, а также их знакомство с духовной культурой, художественной литературой страны изучаемого языка, мировой литературой» [7, с. 149]. В данном определении аналитическая деятельность рассматривается не как факультативный элемент работы с текстом, а как целенаправленно формируемая способность, включённая в образовательный процесс.

Далее исследователи уточняют функциональную направленность данного вида чтения: «Таким образом, ведущая обучающая функция аналитического чтения –

формирование аналитических и интерпретационных умений студентов на базе иноязычных поэтических текстов, которые помогут выявить все виды информации из текста и которые являются составной частью коммуникативной компетентности студентов. Каждая компетенция включает в себя знания и умения ими пользоваться в процессе чтения» [7, с. 149]. Тем самым аналитическая компетенция осмысливается как совокупность знаний о структуре текста и умений применять их в процессе интерпретации.

Перенесение данного подхода в сферу теории литературы позволяет рассматривать жанр рассказа как оптимальную модель для формирования именно таких умений. Работа с жанровыми разновидностями рассказа способствует развитию способности видеть взаимосвязь элементов художественной системы и выстраивать аргументированную интерпретацию, что и составляет ядро компетенции филологического анализа.

Однако необходимо отметить, что компетенция филологического анализа не сводится лишь к выявлению совокупности технических приёмов, использованных автором в произведении. Речь идёт о более сложной интеллектуальной структуре, формирующейся на пересечении нескольких исследовательских традиций, каждая из которых задаёт собственный ракурс профессионального мышления филолога. В этом смысле современная компетентностная модель во многом опирается на достижения теории литературы XX–XXI веков, институционализируя выработанные ею аналитические практики. Среди ключевых составляющих данной компетенции можно выделить *аналитическую, интерпретационную, нарративную, герменевтическую и межкультурную*.

Аналитическая компетенция связана прежде всего со структурно-поэтической традицией. Её основания заложены в работах Б. В. Томашевского [10] и Ю. Н. Тынянова [11], рассматривавших жанр и художественный текст как систему приёмов и функционально соотнесённых элементов. Существенный вклад внёс и Ю. М. Лотман [5], разработавший представление о тексте как семиотической структуре, организованной внутренними закономерностями. В рамках данного направления формируется умение выявлять композицию, мотивную организацию, систему образов и принципы структурной целостности произведения.

Интерпретационная компетенция соотносится с герменевтической и диалогической традицией. М. М. Бахтин [1] рассматривал текст как пространство диалога, где смысл возникает во взаимодействии автора, героя и читателя. В философской герменевтике Х.-Г. Гадамера [2] и П. Рикёра [8] интерпретация понимается как процесс раскрытия смысловых горизонтов и исторической обусловленности понимания. Данное направление формирует способность аргументированно выстраивать смысловую концепцию произведения, учитывая его культурный и исторический контекст.

Нарративная компетенция опирается на достижения нарратологии. Ж. Женетт [13] разработал категориальный аппарат анализа повествования, включая понятия фокализации, временной организации и повествовательных уровней. В отечественной науке значительный вклад внесли В. Шмид [12] и другие исследователи повествовательных структур, систематизировавшие типы нарративных стратегий. Освоение этих подходов позволяет анализировать способы организации повествования, соотношение точки зрения и структуры событий, специфику рассказчика и адресата.

Герменевтическая компетенция в более узком смысле связана с традицией философской интерпретации текста, восходящей к В. Дильтею [3] и получившей развитие в трудах Гадамера [2] и Рикёра [8]. В центре внимания здесь находится проблема понимания как движения от части к целому и обратно, а также историчность и многослойность смысла. Для филологического анализа это означает умение работать с подтекстом, символикой, смысловой неопределённостью и открытыми финалами, что особенно характерно для жанра рассказа.

Межкультурная компетенция формируется в русле сравнительного литературоведения и теории рецепции. Исследования Х. Р. Яусса [9] и В. Изера [9] акцентировали внимание на роли читателя и культурного горизонта восприятия, а труды по компаративистике раскрыли механизмы взаимодействия национальных литературных традиций. Данный аспект предполагает способность соотносить текст с культурным контекстом, выявлять национально-специфические и универсальные элементы художественной формы.

Таким образом, формирование компетенции филологического анализа художественного текста предполагает не механическое освоение набора аналитических приёмов, а системное приобщение к теоретико-литературным основаниям интерпретации. Аналитическая, интерпретационная, нарративная, герменевтическая и межкультурная составляющие данной компетенции отражают различные исследовательские традиции и в совокупности формируют профессиональное мышление будущего филолога. Их интеграция в образовательный процесс позволяет соединить фундаментальную теорию литературы с практикой работы над текстом. В логике компетентностно-ориентированного обучения это позволяет выстраивать не только процесс формирования профессиональных умений, но и критерии оценивания образовательных результатов. Уровень сформированности компетенции филологического анализа может определяться степенью владения понятийным аппаратом, глубиной структурного и нарративного анализа, аргументированностью интерпретации и способностью соотносить текст с культурным контекстом. Тем самым изучение жанра рассказа приобретает не только теоретическое, но и методически значимое измерение, обеспечивая сопряжение традиций теории литературы с современными требованиями к качеству высшего филологического образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. / М. М. Бахтин; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. – М.: Русские словари, 1996. – Т. 5: Работы 1940-х – начала 1960-х годов. – 506 с.
2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
3. Дильтей В. Собрание сочинений: в 6 т. / под ред. А. В. Михайлова, Н. С. Плотникова. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. – Т. 1: Введение в науки о духе / пер. с нем. под ред. В. С. Малахова. – С. 270–730.
4. Елшина О. С. Содержание филологической компетенции у студентов языковых факультетов // Учёные записки Забайкальского государственного университета. – 2025. – Т. 20, № 2. – С. 67–77. – DOI: 10.21209/2658-7114-2025-20-2-67-77.

5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 495 с.
6. Лушникова Г. И., Осадчая Т. Ю. Формирование компетенции филологического анализа и интерпретации художественного текста студентов филологических специальностей // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2023. – № 2. – С. 155–163. – DOI: 10.54509/22203036_2023_2_155. – EDN: GQVIZX.
7. Мирошниченко С. А., Лесохина А. М., Лабазина Л. Н. Аналитическое чтение как средство формирования аналитической и интерпретационной компетенций у студентов языкового вуза // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskoe-chtenie-kak-sredstvo-formirovaniya-analiticheskoy-i-interpretatsionnoy-kompetentsiy-u-studentov-yazykovogo-vuza> (дата обращения: 17.02.2026).
8. Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1: Интрига и исторический рассказ. – М.; СПб.: Университетская книга, 1998. – 313 с.
9. Современная литературная теория: антология / сост. И. В. Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 344 с.
10. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 335 с.
11. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – 574 с.
12. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
13. Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. – Ithaca; New York: Cornell University Press, 1980.